

ZAMONAVIY IQTISODIYOTDA TEJAMKORLIKNING O'RNI

Anvarova Lobarxon

Turon universiteti o'qituvchisi, PhD

Doniyorova Iroda Bahodirovna

Turon universiteti 2-kurs talabasi

lobaranvarova1998@mail.com

+998977895005

UDK 10:331(021)

orcid.org/0009-0001-7189-5097

Annotatsiya: Maqolada mehnatning samaradorligini aniqlash imkonini beradigan mezon – tejamkorlik xususida fikr yuritadi. Chunki barcha davrlarda ham amalga oshirilgan mehnat samarasi yaratilgan mahsulotlar hajmi bilan resurslarning sarflarini meyori o'rtasidagi muvofiqlikka, isrofgarchilikka barham berilgani xolatiga bog'liq bo'lgan. Zamonaviy iqtisodiyotda esa tejamkorlik korxon va tashkilot, kompaniya va firmalardagi mehnatning samarasini ko'rsatuvchi asosiy mezonlardan biriga aylandi. Chunki "hozirgi bozor iqtisodiyoti sharoitida ijtimoiy ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish samaradorligini oshirishning muhim yo'nalishlaridan biri tejamkorlikdir. Maqolada muallif tejamkorlikka erishish imkonini beradigan tavsiyalarni ham ilgari suradilar. O'z faoliyatini zamonaviy tavsiyalar asosida yo'lga qo'yishga odatlangan firmalar ekologik jihatdan toza uskuna va jihozlarni xarid qilishga, ularning imkoniyatlaridan kengroq foydalanishga, shu yo'l bilan resurslarni tejashga intilib kelishayotganini ham ta'kidlaydi. Ayrim muassasalarda esa resurslarni boshqarish va terqash imkonini beradigan butun boshli dasturlar va tadbirlar majmui ishlab chiqilib, ularni uzoq muddat davomida izchil va tizimli ravishda amalga qo'llashga kirishilmoqda.

Kalit so'zlar: Tejamkorlik, mehnat unumdorligi, mehnatning samaradorligi, Zamonaviy iqtisodiyot, zamonaviy firma, tashkilot, kompaniya va firmalardagi mehnatning samarasi.

ЗНАЧЕНИЕ ЭКОНОМИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА

Аннотация: В статье рассматривается критерий, позволяющий определить эффективность труда – бережливость. Потому что во все времена эффективность труда зависела от соответствия объема созданной продукции темпам потребления ресурсов, а также от устранения отходов. В современной экономике эффективность стала одним из основных критериев оценки эффективности труда на предприятиях и в организациях, компаниях и фирмах. Поскольку «в современных рыночных условиях одним из важных направлений повышения эффективности общественного производства и предоставления услуг является экономия». В статье автор также выдвигает рекомендации, которые помогут достичь экономии. Он также отмечает, что компании, привыкшие вести свою деятельность на основе современных рекомендаций, стремятся закупать экологически чистое оборудование и расходные материалы, шире использовать их возможности и тем самым экономить ресурсы. В некоторых учреждениях разработан целый комплекс программ и мероприятий, позволяющих управлять ресурсами и проводить исследования, которые последовательно и систематически реализуются в течение длительного периода.

Ключевые слова: Экономика, эффективность труда, производительность труда в современной экономике, организациях, компаниях и фирмах.

THE IMPORTANCE OF SAVINGS IN ENSURING LABOR EFFICIENCY

Abstract: The article discusses the criterion that allows determining the efficiency of labor - economy. Because in all periods, the effectiveness of labor has depended on the correspondence between the volume of products created and the rate of resource consumption, and on the elimination of waste. In the modern economy, economy has become one of the main criteria for indicating the effectiveness of labor in enterprises and organizations, companies and firms. Because "in the current market economy, one of the important directions for increasing the efficiency of social production and service provision is economy. The author also puts forward recommendations that allow achieving economy. He also emphasizes that companies that are accustomed to conducting their activities on the basis of modern recommendations are striving to purchase environmentally friendly equipment and devices, use their capabilities more widely, and thus save resources. In some institutions, a whole set of programs and activities that allow for resource management and research have been developed and are being implemented consistently and systematically over the long term.

Keywords: Economy, labor efficiency, labor productivity in modern economy, organizations, companies and firms.

KIRISH

O'zbekistonda mustaqillik yillarida amalga oshirilgan keng tarmoqli islohotlar amalga oshirilmoqda, mehnat unumdorligini yuksaltirish uchun real imkoniyatlarni vujudga keltiriladi. Ayni payda uni yanada oshirishga xalal berib turgan qator muammolar ham mavjudki, ularni tizimli ravishda bartaraf etish – yaqin kelajakdagi ahamiyatli ijtimoiy vazifalardan biridir. Mehnatning samaradorligini aniqlash imkonini beradigan mezon bu – tejamkorlik hisoblanadi. Chunki barcha davrlarda ham amalga oshirilgan mehnat samarasi yaratilgan mahsulotlar hajmi bilan resurslarning sarflarini meyori o'rtasidagi muvofiqlikka, isrofgarchilikka barham berilgani xolatiga bog'liq bo'lgan. Bugungi kunda zamonaviy iqtisodiyotda tejamkorlik korxonalar va tashkilot, kompaniya va firmalardagi mehnatning samarasini ko'rsatuvchi asosiy mezonlardan biriga aylandi. Chunki "hozirgi bozor iqtisodiyoti sharoitida ijtimoiy ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish samaradorligini oshirishning muhim yo'nalishlaridan biri tejamkorlikdir. Milliy iqtisodiyot o'sishining jadal sur'atlarini ta'minlash uchun ijtimoiy ishlab chiqarishning moddiy-texnikaviy negizlarini mustahkamlash, qo'shimcha mablag'larni jalb qilish, ishchi kuchi resurslarining samarali bandligini ta'minlash kabi dolzarb muammolarning yechimi ham ko'p jihatdan tejamkorlikka bog'liq".

Qadimda iqtisodiy faoliyatning asosiy shakli uy xo'jaligi doirasida ro'y bergan. Shuning uchun yuritish qonunlari deb tushuntirilgan. Arab leksikonida «iqtisod» tejamkorlik ma'nosida tushunilgan, chunki islom diniga oid adabiyotlarda tejamkorlikka alohida e'tibor berilgan. Lekin, hozirgi davrda iqtisodiyot keng ma'noni anglatib, faqatgina uy yoki individual xo'jalik yuritish yoki tejamkorlik ma'nosini anglatmaydi, balki iqtisodiyot – yirik xususiy xo'jalik, jamoa xo'jaligi, hissadorlik jamiyatlari, davlat xo'jaliklaridan, moliya va bank tizimlaridan, xo'jaliklararo, davlatlararo birlashmalar, korporatsiyalar, konsernlar, qo'shma korxonalar, davlatlar o'rtasidagi turli iqtisodiy munosabatlaridan iborat o'ta murakkab ijtimoiy tizimni anglatadi.

Tejamkorlik ishlatiladigan resurslarga bo'lgan oqilona munosabatni ifodalaydi. Bu munosabat resurslar shakliga qarab, ko'plab yo'nalishlarda namoyon bo'lishi mumkin. Mazkur yo'nalishlarning asosiylari quyidagilardan iborat:

-turli uskunalar, vositalar va xom ashyolarni o'z ichiga oluvchi iqtisodiy resurslar tejamkorligi. Uskuna va vositalar korxonada faoliyatining xarakterini belgilab beradi. Umuman, uning o'z maqsadiga erishishi imkoniyatlari ham shundan kelib chiqadi. Ularning oqilona sarflanishi, bu boradagi isrofgarchiliklarning bartaraf qilinishi mazkur yo'nalishdagi tejamkorlikning asosini tashkil etadi. Natijada yaratilayotgan mahsulotlarning sifati va xaridorligi yuksaladi. Shuningdek, korxonada jamoasi a'zolarining ish joyidagi faoliyati mahsuldor tus oladi. U ishlab chiqarish bilan bog'liq yo'qotishlarni kamaytirishda ham qo'l kelishi mumkin. Biroq tejab-tergash deganda ma'nadan eskirib bo'lgan hamda biror bir naf keltirmay qo'ygan jihozlarni inshootlarni ham o'jarlik bilan saqlash tushunilmaydi. Faoliyat uchun zarur bo'lgan ashyolarni hech bir asossiz kamaytirish ham tejamkorlik emas. Bunda turli resurslardan ularning yaroqliligi muddati davomida oqilona foydalanish, xam ashyo isrofgarchiligining oldini olish nazarda tutiladi. Resurslarning bunday unumli sarf-xarajati rentabellikni oshirishning asosiy yo'li hisoblanadi;

-tashkilot ixtiyoridagi mablag'lar majmuini o'zida mujassam qilgan moliyaviy resurslar tejamkorligi. Bunday munosabat negizini mablag'larning maqsadga muvofiq xarajati tashkil qiladi. Moliyaviy resurslarning oqilona sarflanishi o'ta muhim ahamiyatga ega. Mutaxassislarining mulohazalariga qaraganda, mavjud moliyaviy resurslardan tejamkorlik bilan foydalanish, ular sarfini atigi 1 foizga qisqartirish orqali iqtisodiy samaraning milliardlab so'mga oshishiga erishish mumkin. Korxonada o'z sarflariga oqilona tus bera olsa, tergalgan mablag' hisobiga yangi texnika vositalarini o'zlashtirish va shu orqali xodimlarning ish joyidagi faoliyati natijadorligini oshirish imkoniga ega bo'ladi. Bundan tashqari, mablag'larning unumli xarajat qilinishi mehnatga jalb etilgan kishilar uchun qulay sharoitlar yaratishga, ular faoliyatini moddiy jihatdan tizimli ta'minlashga zamin yaratadi. Mablag'lar oqilona sarfining uzoq muddatli mahsuli ham shuning bilan bog'liq:

-muayyan mahsulot hajmini ishlab chiqarish yoki aniq bir xizmat shaklini amalga oshirish uchun ketgan say-harakatlarni mujassam qiluvchi mehnat resurslari tejamkorligi. Ularning uquv bilan yo'lga qo'yilishi tejamkorlik sifatida tavsiflanadi. Buning natijasida qisqa muddatda ko'proq vazifalarni ado etib ulgurish imkoni paydo bo'ladi. Mazkur intensivlik yaratilgan mahsulotlar hajmiga ham ta'sir ko'rsatadi, albatta. Ta'kidlash mumkinki, ushbu tejamkorona yondashuv mahsuldor mehnatni yuzaga keltiruvchi bosh omillardan yana biri sanaladi. Shu boisdan ham ko'plab korxonalar o'z faoliyatining samarasini oshirishda tejamkorlikning bu yo'nalishiga alohida e'tibor beradilar;

-kompaniya yoki firmadagi ishlab chiqarish jarayonini boshqarayotgan kadrlar va tarkibiy tuzilmalar, boshqarishda qo'llanilayotgan uslublar va usullarni o'z ichiga oluvchi boshqaruv resurslari tejamkorligi. Ushbu kadrlar salohiyati, tarkibiy tuzilmalar miqdori, boshqaruv uslublari va usullarining korxonada ishlab chiqarish ehtiyojlariga mutanosibligi boshqaruv resurslari tejamkorligining asosini tashkil etadi. Bunday mutanosiblik muhim iqtisodiy vazifalarni qisqa muddatda bajarish, korxonada ichidagi ishlab chiqarish munosabatlarini muvofiqlashtirish imkoniyatlarini yaratadi. Shuningdek, boshqaruv resurslari tejamkorligi ishlab chiqarish jarayonini ortiqcha byurokratik to'siqlardan xalos qiladi, mehnat jamoasidagi ma'naviy-ruhiy muhitni sog'lomlashtiradi;

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Korxonadagi mehnatning unumi nafaqat iqtisodiy (oqilona marketing, resurslardan ratsional foydalanish, ish unumi va h.k.), balki ijtimoiy-ma'naviy (korxonada jamoasining hamjihatligi, undagi ma'naviy-ruhiy muhit, jamoada a'zolari o'rtasidagi aloqalar xarakteri va h.k.) prinsiplar bilan shartlangan. Aniq bir ish joyida amalga oshirilgan faoliyat natijadorligi va mahsuldorligi korxonada

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY**VOLUME-5, ISSUE-3**

maqsadiga erishishning asosiy omilidir. Tushunchaning tor ma'nodagi talqinini, masalan, Q.Abdurahmonov, A.Avazov, E.Starkova, S.Veretexina va boshqa ko'plab iqtisodchi olimlarning asarlarida ko'rish mumkin. Mahsuldorlik va natijadorlikning ma'naviy-madaniy qimmati jamiyatdagi muhitga ham ijobiy tus berishda uni adolat va insonparvarlik tamoyillariga moslashtirishda namoyon bo'ladi. Tushunchaning keng ma'nodagi talqinini, masalan, I.Aliev, N.Gorelov, L.Il'ina, X.Galiullin, G.Ermakov, S.Xolmurotov va boshqa ko'plab faylasuf va iqtisodchi olimlarning asarlarida ko'rish mumkin. Bu davrda M.Xayrullayev va E.Yusupov kabi faylasuflar ijtimoiy taraqqiyotga nazariy asos bo'ladigan g'oyalarni targ'ib qilishni, Oybek va Abdulla Oripov kabi ijodkorlar kishilar madaniy saviyasini yuksaltiradigan asarlar yaratishni, Y.G'ulomov va P.Habibullayev kabi olimlar ijtimoiy taraqqiyotga xizmat qiladigan kashfiyotlar qilishni, R.Choriev va Ch.Ahmarov kabi musavvirlar betakror san'at asarlari tayyorlashni, H.Toshirov, T.Musayev, A.Mamaturdiyev, Y.Turg'unov, S.Nishonov, G'.G'osidinov kabi o'z vaqtida butun mamlakat bo'ylab nom qozongan dehqonlar ulkan hosillar olishni kanda qilganlari yo'q. Biroq samarali va natijador mehnatga ijtimoiy ehtiyoj mavjud bo'lmagan, tashabbuskorlik rag'batlantirilmagan sharoitda bularning barchasi tipik holat emas, ayrimlik sifatida qolaveradi. Shuni ham ta'kidlab o'tmoq darkorki, iqtisodiyot sifatidan o'zgarib borayotgan sharoitlardagina tejamkorlik haqida gapirish mumkin. Miqdoriy o'zgarishlarga erishish maqsad qilingan sharoitlarda mazkur omilga jiddiy e'tibor qaratilmaydi. Chunki bunday vaziyatlarda o'sish miqdoriy omillar (ko'p miqdordagi ishchi kuchidan foydalanish, yangi korxonalar qurish, ko'p miqdordagi jihoz va uskunalarni ishlatish, yangi yerlarni muomalaga kiritish, yangi konlar ochish, tog'-kon ishlab chiqarish hajmini oshirish, resurslar miqdorini ko'paytirish imkonini beradigan tashqi savdo va hokazo) evaziga ta'minlanadi. Bunday sharoitda ishchilarning malakasi va ular mehnati unumdorligi, asbob-uskunalar sifati va texnologiya o'zgarimasdan qolaveradi. Zaruriy resurslardan oqilona foydalanish, ularni tejab-tergash masalasi ham soyada qolib ketadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Jamoalardagi funksional vazifalar samaradorligini oshirishga qaratilgan konseptual yondashuvni yaratishda, xodimlarning mehnat huquqlarini himoya qilish va mehnatini muhofaza qilishni kuchaytirish bo'yicha muvozanatli mehnat munosabatlarini qo'llab-quvvatlash, to'sqinlik qilayotgan muammoli masalalarga barham berishga oid islohotlarni amaliyotga tadbiiq etish jarayonlarida metodologik asos sifatida foydalanish mumkinligi bilan belgilanadi. Xususan, ikkinchi jahon urushidan keyingi 30 yil davomida mamlakat iqtisodiyoti jadal rivojlana bordi. Lekin u jalb etilgan resurslarni tobora ko'proq xarajat qilishni taqozo etaverdi, ularni tejab-tergash esa diqqatdan chetda qolaverdi. Natijada iqtisodiy, moliyaviy, mehnat, boshqaruv resurslari mutlaqo tejalmay qo'ydi. 1983 yilga kelib, SSSR iqtisodiyoti milliy daromadning 1 birligi uchun neftni AQShga qaraganda 2,2 barobar, temirni – 3,7 barobar, sementni – 2,9 barobar ko'p ishlatadigan bo'lib qoldi.

E'tiborli tomoni shundaki, rivojlangan mamlakatlarda davlatning o'zi korxonalar va firmalarni resurslarni tejab-tergashga muttasil undab turadi. Bu holat V.I.Sokolov va A.V.Korneevlarning maqolasida AQSh misolida ayniqsa diqqatga sazovor tarzda ochib beriladi. Mualliflar ta'kidiga ko'ra, mamlakat bemisl resurslar hajmiga egaki, bu boylik yurtning uzoq muddatli ravnaqini ta'minlashga xizmat qiladi. Biroq bu boylik ulardan bamaylixotir foydalanish mumkinligini anglatmaydi. Zamonaviy sharoitlarda ularni o'ta qat'iylik bilan tejash zarurligi a'yon bo'lib bormoqda. Bunday vaziyatda tejamkorlik kayfiyatini shakllantirish, korxonalarni shunday kayfiyatda faoliyat ko'rsatishga undash vazifasi aynan davlatning zimmasiga tushmoqda.

NATIJARLAR

Moliyaviy beqarorlikni keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan omillar ko'payib borayotgan bir vaziyatda ravnaq topgan diyorlarda moliyaviy mablag'larni tergaushga tendensiyaviy tus berishga intilinmoqda. Hukumatlar shu maqsadda mutaxassislar va ekspertlarga mamlakat korxonalarining moliyaviy ahvoriga doir ma'lumotnomalar tayyorlashga, ularda tejamkorlikni ta'minlash imkonini beradigan tavsiyalar majmuini shakllantirishga buyurtmalar bermoqdalar. Bu buyurtmalarining natijalari muttasil ravishda e'lon qilib borilmoqda hamda korxonalar rahbariyatiga taqdim qilinmoqda. Bu amaliyot ayniqsa Germaniya hayotida yaqqol ko'rinmoqda.

Mehnat resurslarining tejalishini ta'minlaydigan amaliy tavsiyalar ham talaygina. Iqtisodchi olimlar buning uchun eng avvalo ishlab chiqarish jarayonini optimallashtirishni taklif etadilar. Ushbu jarayonning takomillashtirilishi mehnat resurslaridan foydalanish samarasini benihoya oshiradi. Mehnat resurslarini astoydil tejab-tergash niyatida bo'lgan korxonalar va tashkilot rahbarlari uning bilan bog'liq ma'lumotlarni muttasil tahlil qilib boradilar. Bunday monitoring muammoli vaziyatlarni aniqlash va bartaraf etish imkonini beradi. Biroq mehnat resurslarini samarali tejab-tergash imkonini beradigan eng maqbul yo'l – jamoa a'zolariga bo'lgan e'tiborning oshirilishidir. Yalpi e'tibor jamoada faoliyat ko'rsatib kelayotgan kishilarning ham kasbiy, ham axloqiy fazilatlarini takomil toptiradi. Ularning saviyasini yuksaltiradi, dunyoqarashiga insonparvar tus beradi. Mazkur choralar turkumiga jamoa a'zolarining salomatligini asrashga e'tibor, ularning ish joyidagi faoliyati bilan maishiy turmushi o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash masalalari ham kiradi. Bularning barchasi xodim faoliyati mahsuldorligi va natijadorligini oshirishga xizmat qiladi.

MUHOKAMA

Umuman olganda, ravnaq topgan diyorlarda mehnat resurslari tanqisligiga duch kelish xavfi yuzaga kelayotgan bir sharoitda ularni tejab-tergashga doir tavsiyalarga e'tibor oshib bormoqda. Jumladan, Yevropa Ittifoqida bu tavsiyalar asosida "Elning bandlikka doir rahbariy ko'rsatmalari" shakllantirilgan va qabul qilingan. Unda mehnat sharoitlarini takomillashtirish orqali resurslarni asrab-avaylash, katta yoshdagi ishga yaroqli kishilar faoliyati faolligini talab darajasida saqlab turish masalaariga alohida e'tibor beriladi. Bu choralar hozircha korxonalar va tashkilotlardagi mehnat mahsuldorligini saqlab turishga imkon yaratmoqda.

Yetakchi mamlakatlardagi subyektlarning boshqaruv bilan bog'liq resurslarni tergash borasidagi tajribalari ham e'tiborga sazovor. Yillar o'tgani sayin ushbu subyektlar turkumida boshqarish qobiliyatiga ega bo'lgan xodimlarni aniqlashga qaratilgan choralarni tizimli ravishda amalga oshirayotganlari ko'payib bormoqda. Ilg'or kompaniyalarda rahbarlik qilish uchun tanlangan xodimlar bilan alohida ishlash yo'lga qo'yilgan. Bu ishlar davomida bo'lajak rahbarlar to'g'ri qarorlar qabul qilishga, korxonalar faoliyatini tugal rejalashtirishga o'rgatiladi. Ularning ko'plab xodimlarning birgalikdagi faoliyatlarini tashkil etishga doir uquvlari kengaytiriladi. Shuningdek, bo'lg'usi rahbarlar mehnat bilan mashg'ul bo'lgan kishilarning (jamoalar a'zolarining) faoliyatini muvaffaqiyatli nazorat qilishga tayyorlanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagi mulohazalardan xulosa chiqarish mumkinki, tejamkorlik korxonalar va tashkilotlar faoliyatining, xodimlarning ish joyidagi say-harakatlari mahsuldorligi va natijadorligini ko'rsatuvchi ikkinchi mezondir. U jamoalar ixtiyoridagi turli resurslarga bo'lgan oqilona munosabatda o'z ifodasini topadi. Mazkur mezon intensiv iqtisodiyot sharoitidagina jiddiy ahamiyat kasb qiladi. Binobarin, tejamkorlik shunday tipdagi iqtisodiyotni qaror toptirayotgan O'zbekiston sharoitida ham ahamiyatlidir. Uning iqtisodiy amaliyotda chuqur ildiz otishi uchun mazkur imkoniyatlardan oqilona

foydalangan holda iqtisodiy, moliyaviy, mehnat, boshqaruv resurslarining isrofiga sabab bo'layotgan muammolarni bartaraf etish zarur bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Shodmonov SH. Tejamkorlikning umumiqtisodiy kategoriya sifatidagi mazmuni va undan amalda foydalanish.// Iqtisod va moliya, 2017, №3.- 4-b.
2. Аджиева А.И., Чомаева С.У. Оптимизация денежных средств и денежных эквивалентов предприятия.// Естественно-гуманитарные исследования, 2021, №6.- 28-34-с.
3. Melenberg A. Dorogu stroili iz chelovecheskogo materiala.// Novaya gazeta, 2011, 8 iyulya.
4. Zahirova G.M., Qodirov S.M. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini boshqarishda mahalliy hokimiyat organlarining roli.// Mamlakatni modernizatsiyalash sharoitida O'zbekiston iqtisodiyotini boshqarishning dolzarb muammolari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari.- T.:O'zMU, 2016.- B.21.
5. Anvarova L.Sh. Labor efficiency-life economic development factor // International bulletin of Applied Sciences and Technology. –USA, 2023. -Vol.3, Issue 05. -PP.918-922.
6. Abdullayeva D.K., Nurullayeva SH.T. Sanoat korxonalarida mehnat samaradorligini oshirish mexanizmini takomillashtirish zaruriyati.// O'zbekiston statistika axborotnomasi, 2023, №4.
7. Abduraxmonov Q.X. Mehnat iqtisodiyoti.- T.: Mehnat, 2009.
8. Abulqosimov H.P., Ashurova M.X. Ishchi kuchi sifati va raqobatbardoshligini oshirish yo'llari.// Iqtisod va moliya, 2014, №9.- 18-27-b.
9. Axmedxodjayev X.T., Kazakov O.S., Axmedov R.M. Mehnatni ilmiy tashkil etish.- T., 2010.
10. Choriyev A. Inson falsafasi. Ijtimoiy tarbiY. Uchinchi kitob.- Qarshi: Ilm-fan-ma'naviyat, 2024.